

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

Wiktor Werner

Magiczna latarnia¹. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a

W refleksji filozoficznej, socjologicznej i antropologicznej znane i rozpowszechnione jest pojęcie klasyka, czyli twórcy, którego pisma w taki sposób stawiają interesujące nas i dzisiaj problemy, że są dla nas współczesne. Oczywiście niewielu jest autorów, których dzieła są klasyczne „w całości”. W większości jest to klasyczne ujęcie jakichś wybranych zagadnień, otoczonych rozważaniami o charakterze wyłącznie historycznym, ze względu na silne usytuowanie konceptualnych kategorii danego autora w jego kontekście historycznym.

W naukach społecznych rozróżnienie między klasycznym a historycznym aspektem dzieł danego wybitnego autora zachodzi nierzadko między rozważaniami natury teoretycznej a przedstawioną bazą argumentacyjną natury empirycznej. Pojęcia teoretyczne są zdecydowanie trwalszym komponentem naukowych opisów świata niż argumenty empiryczne i praktyczne implikacje twierdzeń.

Z „posiadania klasycznych dzieł” dla nauki społecznej płyną określone korzyści, jedną z nich jest możliwość wykorzystania ich jako podstawy do namysłu nad kierunkiem rozwoju danej dziedziny wiedzy; nad kwestionariuszem pytań, jakie można zadawać badanej rzeczywistości, a wreszcie nad ogólną perspektywą oglądu świata. Taką rolę we współczesnej psychologii mają pisma Williama Jamesa – jednak nie z powodu ich typowo psychologicznej, empirycznej treści, ta bowiem zestarzała się wraz z rozwojem metod badawczych i wiedzy na temat organicznej budowy układu nerwowego. Klasyczny wymiar

¹ Była to popularna zabawka dziecięca w XVII i XVIII w. Był to pojemnik w kształcie sześcianu bądź cylindra, do którego środka wkładano świecę. Jej światło przechodziło przez wprawione w ścianki pojemnika kolorowe soczewki o kształtach postaci z bajek. Magiczną latarnie stawiano w ciemnym pomieszczeniu, i na ścianach pojawiały się „świetliste” fantastyczne postacie.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

piśmiennictwa Jamesa leży w jego warstwie filozoficznej, umiejętności formułowania ważnych pytań i budowania koncepcji człowieka wykraczającej poza ramy scjentyistycznej weryfikowalności twierdzeń. Skoro zatem James odegrał taką rolę w powstaniu psychologii jako myśliciel, który potrafił naukowemu badaniom nadać filozoficzne znaczenie, to może warto spróbować „odkryć” dla psychologii myśliciela, który wywarł znaczący wpływ na samego Jamesa² Celem artykułu jest rozpatrzenie filozoficznej koncepcji człowieka Davida Hume'a jako potencjalnie „klasycznego” tekstu psychologicznego, narzędziem weryfikacji tej hipotezy będzie próba skonceptualizowania problemów współczesnej psychologii (w szczególności neuropsychologii) kategoriami wziętymi z piśmiennictwa Hume'a.

Koncepcja funkcjonowania ludzkiej psychiki wyłożona przez szkockiego myśliciela Davida Hume'a nie znalazła wielkiego uznania u jego współczesnych, którzy zignorowali Hume'a – filozofa, choć zaakceptowali później Hume'a historyka. Jednak recepcja tej koncepcji w znaczący sposób rzutowała na rozwój brytyjskiej i kontynentalnej filozofii.

O znaczeniu filozofii Hume'a w historii kultury europejskiej jest wiadomo bardzo dużo. Wybitny rosyjski socjolog Piotr Sorokin, którego kariera naukowa była związana z uniwersytetem Harvarda, sporządził monumentalną wielotomową syntezę rozwoju kultury europejskiej pt. *Social and Cultural Dynamics*. Na potrzeby tej pracy opracował kwantytatywny system oznaczania wpływu danych wybitnych intelektualistów na cywilizację europejską. Wspólnie z licznym zespołem współpracowników przeanalizował rolę dwudziestu tysięcy (sic!) myślicieli od Talesa do Husserla. Każdego usytuowano w jednej z 12 „klas ważności”. Hume jest usytuowany w klasie czwartej, między innymi, razem z Pitagorasem, Demokrytem, Orygenesem, Albertem Wielkim, Dunsem Szkotem, Kopernikiem, Galileuszem, Kartezjuszem, Spinozą, Heglem, Darwinem i Marksem. Dla porównania w wyższej klasie trzeciej znajdowali się, na przykład: Sokrates, Newton i Nietzsche, a w klasie piątej (niższej): Heraklit, Parmenides, Galen, Francis Bacon, Pascal, Wilhelm Wundt i William James³.

Jest zatem znany znaczący wpływ Hume'a na powstanie i rozwój akademickiej psychologii, a w szczególności na piśmiennictwo Williama Jamesa⁴. Natomiast znaczenie jego pism dla aktualnego stanu wiedzy psychologicznej jest mniej znane, choć nie oznacza to, że nieobecne⁵. Hume jest siódmym najczęściej cytowanym przez psychologów myślicielem⁶. Jego twórczość silnie koreluje z zagadnieniami, które są rozpatrywane i dzisiaj: szkocki myśliciel interesował się bowiem np. wpływem postrzegania na świadomość, relacjami między pamięcią i wyobraźnią, problemem tożsamości.

² Na temat zależności i podobieństw między refleksją Hume'a i Jamesa por. W. Werner, *Człowiek, świadomość, społeczeństwo. Splątane korzenie współczesnej psychologii*. (w:) M. Wójtowicz – Dacka, L. Zając – Lamparska (red.) *O świadomości. Wybrane zagadnienia*, Bydgoszcz 2007, s. 17 – 39 i Idem, *Problem pamięci w anglosaskiej refleksji nad jaźnią społeczną*. (w:) S. Wróbel (red.) *Iluzje pamięci*, Kalisz – Poznań 2007, s. 291 – 304.

³ Por. D. Keith Simonton, *Great psychologists and their times: Scientific insights into psychology's history*, Waschingon 2002, s. 372

⁴ por. W. James, *The Principles of Psychology* (t. 1-2.) Bristol 1999, t. 1, s. 1, 137, 187, 197, 331, 336, 351 – 370.

⁵ Na ten temat por. K. G. Wilson, W. T. O'Donohue, S. C. Hayes, *Hume's psychology, contemporary learning theory, and the problem of knowledge amplification*, „New Ideas in Psychology” 2001, nr. 19, s. 1-25.

⁶ W kolejności: Freud, Wundt, William James, John Watson, Descartes, Gustav Fechner i David Hume. Por. D. K. Simonton, op. cit., s. 55

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

W odniesieniu do refleksji Davida Hume'a należy rozróżnić dwie płaszczyzny, które mogą mieć klasyczny charakter w odniesieniu do współczesnej psychologii.

Pierwszą płaszczyzną jest jego metoda oglądu rzeczywistości. Tradycyjnie wiąże się tego myśliciela z empiryzmem, co jest zaklasyfikowaniem bardzo upraszczającym, bowiem zasadniczym elementem metody filozoficznej Hume'a jest nieufność względem danych zmysłowych⁷. Sam Hume określa swoją perspektywę poznawczą jako sceptyczną. Sceptycyzm ten jest uwarunkowany założeniem, że zawodne jest zarówno świadectwo zmysłów, jak i ludzka zdolność do poprawnego wnioskowania, a zatem wszelka ludzka wiedza jest zaledwie wiedzą prawdopodobną⁸. To ogólne stwierdzenie jest uargumentowane wskazaniem na psychiczny mechanizm powstawania ludzkiej wiedzy, który ma charakter nawykowy. Ludzka wiedza zaś jest raczej przeświadczeniem, powstałym na skutek przeniesienia wrażenia realności z bodźców zmysłowych, które bombardują nasz aparat percepcji na idee wytwarzane w umyśle⁹. Myślenie jest dla człowieka naturalnym, spontanicznym działaniem, mającym zapewnić mu przetrwanie, a nie wytworzyć prawdziwy obraz rzeczywistości. Człowiek jest niejako zmuszony do postrzegania rzeczywistości i jej interpretacji. Z tego względu Hume odcina się od filozoficznej dyskusji nad problemem, czy rzeczywistość w ogóle istnieje, uważając tą dyskusję za jałową. Zagadnienie, które go interesuje to w jaki sposób jesteśmy zmuszani przez naszą własną naturę do wiary w istnienie rzeczywistości¹⁰. W centrum swojej metody badawczej stawia Hume zatem psychologię poznawczą, rezygnując na jej rzecz z ontologii.

Fundamentalnym pytaniem psychologicznej epistemologii Hume'a jest w jaki sposób nieciągłe bodźce zmysłowe wywołują wrażenie ciągłego istnienia rzeczy?¹¹ Ponieważ ani świadome postrzeganie rzeczywistości nie uzasadnia obrazu rzeczy trwałych w czasie, gdyż jest ono fragmentaryczne, ani nie usprawiedliwia tego (zdaniem Hume'a) rozumowy namysł nad światem, zatem przyczyną naszej interpretacji rzeczywistości jako trwałej i istniejącej stabilnie w czasie jest niewolitionalny mechanizm psychiczny, który Hume nazywa *principium individuationis*: zasadą tożsamości: „Osoby, które mają taki pogląd na identyczność naszych percepcji podobnych do siebie, to na ogół cała niemyśląca i niefilozoficzna część ludzkości (to znaczy: my wszyscy w takiej czy innej chwili); a więc ci wszyscy, którzy przyjmują, że ich percepcje są jedynymi ich przedmiotami i którzy nie myślą nigdy o istnieniu podwójnym, wewnętrznym i zewnętrznym, reprezentującym i reprezentowanym. Sam ten obraz, który jest dany aktualnie naszym zmysłom, jest dla nas realnym ciałem; i właśnie tym obrazom, które ulegają przerwom, przypisujemy doskonałą identyczność. Że jednak przerwa w ich zjawianiu się zmysłom wydaje się przeciwna tożsamości i z natury rzeczy prowadzi do tego, iż uważamy te podobne do siebie percepcje za różne od siebie, przeto znajdujemy się tutaj w rozterce, jak pogodzić takie przeciwstawne sobie poglądy. Że wyobraźnia gładko przechodzi wzdłuż szeregu idei, które się wywodzą z podobnych do siebie percepcji, to sprawia, iż przypisujemy im zupełną identyczność. To, że te percepcje zjawiają się w świadomości w sposób przerywany, sprawia, iż

⁷ G. Deleuze, *Hume (w:) Desert Islands and other texts 1953-1974*, New York 2004, s. 160-169

⁸ D. Hume, *Traktat o naturze ludzkiej*, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1963. t. 1, s. 236-285.

⁹ Ibidem, s. 240-241.

¹⁰ Ibidem, s. 246.

¹¹ Ibidem, s. 251-252.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

uważamy je za byty podobne, lecz przecież odrębne, które zjawiają się w pewnych odstępach czasu. Kłopot związany z tą sprzecznością sprawia, że jesteśmy skłonni łączyć te oderwane od siebie obrazy fikcją nieprzerwanego istnienia”¹².

Psychiczna funkcja podtrzymywania spójnej tożsamości i świadomości świata wykorzystuje według Hume'a wyobraźnię dla uzupełniania luk w nieciągłym obrazie percepcyjnym. Autor *Traktatu...* podkreśla zatem, że obraz świata nie jest nam po prostu przekazywany zmysłami, lecz powstaje w umyśle jako efekt (skutek) oddziaływania wielu funkcji psychicznych. Wbrew zarzutom stawianym mu przez wielu krytyków¹³, czy pochwałem zafascynowanych jego sceptycyzmem antyracjonalistów¹⁴, Hume nie pozostawia czytelnika w iluzorycznym świecie obrazów zmieniających się ciągle jak poświata rzucona przez magiczną latarnię, lecz poszukuje myślowych narzędzi umożliwiających formułowanie obrazów świata przynajmniej wiarygodnych - jeżeli już nie prawdziwych. Jego stanowisko nie jest destrukcją idei Oświecenia, choć oznacza niewątpliwie odrzucenie jej naiwnej postaci.

Nakazywał wobec tego weryfikowanie informacji dostępnej zmysłowo, a także pochodzącej z rozumowych spekulacji. Sposobem weryfikacji jest porównywanie informacji znajdującej się na różnych etapach wniosku: „Musimy więc w każdym rozumowaniu tworzyć sobie nowy sąd jako hamulec czy środek kontrolny w stosunku do naszego pierwszego sądu czy przeświadczenia; i musimy rozszerzyć nasze pola widzenia tak, iżby objąć pewnego rodzaju historię wszystkich przykładów”¹⁵.

Fakty szczegółowe winny być zatem konfrontowane z uogólnionymi obrazami rzeczywistości, a dane empiryczne ze spekulacyjną teorią: „W każdym sądzie, jaki możemy utworzyć co do prawdopodobieństwa, równie dobrze jak co do tego, co jest pewne, winniśmy zawsze korygować pierwszy sąd oparty na naturze danej rzeczy, zestawiając go z innym sądem opartym na naturze rozumu. [...] Tu więc powstaje nowy rodzaj prawdopodobieństwa, który koryguje i reguluje pierwsze prawdopodobieństwo i ustala właściwy jego probierz i miarę. Podobnie jak dowód podlega kontroli prawdopodobieństwa, tak też i prawdopodobieństwo podlega nowym poprawkom, jakie może wprowadzić refleksja, której przedmiotem staje się natura naszego rozumu oraz nasze rozumowanie na podstawie pierwszego prawdopodobieństwa”¹⁶.

Ostateczną instancją naszej wiedzy pozostaje jednak jej społeczna akceptowalność i użyteczność – ten wątek sam Hume poruszał dość wstydliwie gdyż w jego czasach był dość nowatorski. Odnosi go głównie do

¹² Ibidem, s. 261.

¹³ Por. B. Russell, *The History of Western Philosophy And Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, New York 1945, s. 670 –674.

¹⁴ por. I. Berlin, *Hume i źródła niemieckiego antyracjonalizmu*, (w:) Pod prąd, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002, s. 255 – 285.

¹⁵ D. Hume, *Traktat...*, s 236.

¹⁶ Ibidem, s. 238-239.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

wiedzy historycznej – jako takiej, która nie jest ani oczywista demonstratywnie, ani nie można jej wyprowadzić logicznie – jest jednak uznawana za prawdziwą dzięki powszechnemu przyzwoleniu na jej prawdziwość.

Drugą potencjalnie klasyczną płaszczyzną refleksji Davida Hume'a jest konstruowana przez niego ogólna koncepcja ludzkiej natury, przedstawiona w *Traktacie o naturze ludzkiej*.

Ta intuicyjna i spekulatywna koncepcja psychologiczna została odrzucona przez współczesnych autorów i czytelników, jednak nierzadko pozytywnie koreluje z przypadkami opisywanymi w dzisiejszej neuropsychologii.

Wiele takich przypadków dotyczy sytuacji, w których informacja percypowana zmysłami na skutek uszkodzeń odpowiednich ośrodków w mózgu nie podlega świadomemu przetworzeniu. Zaburzeniem znanym od dawna jest na przykład „zespół jednostronnego pomijania” zwany z angielskiego *hemineglektem*. Dysfunkcja ta polega na pomijaniu przez pacjentów całej rzeczywistości znajdującej się z jego lewej strony, ale nie ma ona charakteru percepcyjnego, lecz jest efektem wadliwego przetwarzania informacji wzrokowej w mózgu na skutek uszkodzenia tylnych części prawego płata ciemieniowego¹⁷. Liczne eksperymenty przeprowadzone współcześnie wskazują, że informacja na temat ignorowanej „lewej części świata” do mózgu dochodzi, a nawet w bardzo ograniczonym zakresie bierze udział w procesach identyfikacji rzeczywistości.

Pacjent, któremu pokazywano rysunek przedstawiający fajkę bądź parasol i poproszono o jego skopiowanie przerysowywał jedynie prawą połowę rysunku, lecz poproszony o identyfikację, co znajduje się na zaprezentowanym mu obrazku dokonywał jej bezbłędnie. Gdyby informacja o lewej części rysunku nie docierała w ogóle do mózgu, to identyfikacja przedstawionego przedmiotu na podstawie połowy jego kształtu byłaby znacznie utrudniona, a tymczasem nie sprawiała ona problemów.

W innym eksperymencie przedstawiono badanemu dwa rysunki: na jednym z nich znajdowało się zdjęcie kieliszka nadtłuczonego z lewej strony, a na drugim zdjęcie identycznego kieliszka nieuszkodzonego. Badany proszony o ocenę użyteczności każdego z naczyń bez wahania wskazywał na fotografię całego kieliszka, lecz nie potrafił swojego wyboru uzasadnić. Przynaglany argumentował, że wybrany kieliszek jest większy, bądź ładniejszy (na fotografiach znajdował się taki sam kieliszek).

Współczesna neuropsychologia bez problemów identyfikuje to zjawisko i potrafi znakomicie badać je eksperymentalnie, lecz jej „piętą achillesową” wydaje się być brak kategorii teoretycznych, pozwalających

¹⁷ Por. A. Grabowska, *Na styku świadomości i nieświadomości: logiczny świat absurdalnych zjawisk*, [w:] R.K. Ohme, M. Jarymowicz, J. Reykowski (red.) *Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji*, Warszawa 2001, s. 28-34.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

na opisanie co tak naprawdę dzieje się z informacją dotyczącą „niewidzianego pola”¹⁸. Zastosowane w wyjaśnianiu tego zjawiska terminy „nieświadomość” i „informacja nieświadoma” nie będą w pełni wydolne eksplanacyjnie, dopóki się ich nie zdefiniuje niezależnie od powiązań z psychoanalizą.

Spróbujmy zatem w ramach naszego „eksperymentu myślowego” odnieść pojęcia informacji nieuświadamianej i uświadamianej w przypadku „zespołu jednostronnego pomijania” do kategorii teoretycznych stworzonych przez Hume'a w *Traktacie o naturze ludzkiej*.

Hume dzieli informację funkcjonującą, w ramach ludzkiego umysłu na: impresje zmysłowe, impresje refleksywne oraz idee, a w ich ramach na idee pamięci i idee wyobraźni. Podział ten uzasadniony jest koncepcją procesu powstawania w umyśle ludzkim obrazu świata. Informacją pierwotną jest impresja zmysłowa, jest to informacja, która pojawia się na skutek działania narządów zmysłów, informacja ta wywołuje w świadomości powstanie idei bodźca, który podrażnia nasze zmysły, czyli świadomej już wiedzy, że oto czegoś doznajemy. Nie jest to jeszcze precyzyjna informacja dotycząca tego, co właściwie doznajemy. Doprecyzowanie polega na wytworzeniu przez idee doznawania impresji refleksywnej, czyli konkretnego wrażenia na temat rzeczywistości, której doznajemy. Kolejnym etapem zwiększania precyzji informacji jest jej równoczesna interpretacja za pomocą władz umysłu, jakimi są pamięć i wyobraźnia, w wyniku czego powstaje obraz rzeczywistości będący kompleksem idei, wyobraźni i pamięci¹⁹. Te funkcje psychiki działają synchronicznie i uzupełniają się wzajemnie.

Pamięć i wyobraźnia umożliwiają budowanie z idei złożonych struktur, stanowiących obraz świata, którego istnienia jesteśmy już świadomi. Między ideami (obrazami odebranych i przetworzonych bodźców) wytwarzanymi przez pamięć i przez wyobraźnię zachodzi różnica jedynie ilościowa, a nie jakościowa. Idee pamięci są bardziej wyraziste, lecz mniej mobilne niż idee wyobraźni. Granica między nimi jest jednak, zdaniem Hume'a, płynna i umowna²⁰. To co je najbardziej łączy to nieustanna aktywność, nad którą człowiek nie w pełni sprawuje kontrolę. Aktywność ta przejawia się w modyfikowaniu idei i ich wzajemnym względem siebie przestawianiu. Aktywność ta jest silniejsza w przypadku wyobraźni, lecz występuje również w pamięci, nie będącej biernym „magazynem doświadczeń”, lecz elementem żywego i zmiennego umysłu.

Ludzkie myślenie, jak wskazuje na to Hume, opiera się na procesach o charakterze samoregulującym się, czy też automatycznym. Do takich procesów zalicza Hume powstawanie przekonań (*beliefs*) i nawyków myślowych (*habbits, customs*). Procesy te zachodzą tylko częściowo w związku ze świadomym namysłem nad światem, polegającym u Hume'a na operacjach przeprowadzanych w umyśle na ideach (myślowych obrazach rzeczywistości). Częściowo zaś przekonania i nawyki myślowe swoje istnienie zawdzięczają bodźcom natury zmysłowej i wzbudzonym przez te bodźce stanom emocjonalnym. Przekonania i nawyki

¹⁸ Ibidem, s. 31.

¹⁹ D. Hume, *Traktat...*, s. 21.

²⁰ Idem, *Treatise of Human Nature, being an Attempt to introduce the Experimental method of Reasoning into Moral Subjects*, Oxford 1896, s. 9 - 20.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

powstają dzięki narzuceniu ideom (kategoriom myślowym) stanów emocjonalnych, wzbudzonych przez bodźce zmysłowe.

Stany emocjonalne modyfikują zaś treść zarówno idei wyobraźni, jak i pamięci, a zatem wpływają na obraz rzeczywistości, który uznajemy za realny: „Jest rzeczą oczywistą, że cokolwiek jest dane bezpośrednio pamięci i co uderza umysł z żywością, która przypomina bezpośrednio daną impresję, to musi nabrać znacznej wagi we wszystkich operacjach umysłu i musi łatwo odróżniać się od czystych fikcji wyobraźni. Z tych impresji albo idei pamięci tworzymy rodzaj systemu, który obejmuje wszystko, co, jak sobie przypominamy, było kiedyś dane bezpośrednio bądź naszej percepcji wewnętrznej, bądź naszym zmysłom; i każdy element składowy tego systemu łącznie z danymi aktualnie impresjami radzi jesteśmy nazywać rzeczą *realną*. Lecz umysł tu się nie zatrzymuje. Znajdując bowiem, że z tym systemem percepcji wiąże się inny przez nawyk lub, jeśli chcecie, przez stosunek przyczyny i skutku, umysł przechodzi do rozważania tych idei, że zaś czuje on, iż jest w pewien sposób koniecznie wyznaczone, że musi on zwrócić się ku tym właśnie ideom i że nawyk czy stosunek, który to wyznacza, nie dopuszcza najmniejszej zmiany, przeto tworzy z nich nowy system, któremu podobnie daje dostojny tytuł *realności*”²¹.

Zatem poczucie realności u Hume'a może być w ludzkiej psychice przenoszone z impresji zmysłowych na idee tak pamięci, jak i wyobraźni, przez procesy automatyczne określane tu mianem nawyków.

Skąd pochodzi ta siła sprawcza nawyków w ludzkim myśleniu? Odpowiedź Hume'a wynika z jego naturalistycznego nastawienia. Uważa on, że umysł człowieka nie powstał by tworzyć filozoficznie pewne obrazy rzeczywistości, lecz by człowiek mógł w rzeczywistości poprawnie funkcjonować. Nawyk przyspiesza myślenie, gdyż kojarzy informację uznaną za prawdziwą na mocy pewnego doświadczenia z informacją, która się z nią łączy relacją podobieństwa, styczności oraz przyczynowości. Wiążąc różnego rodzaju informacje, umysł przenosi nawykowo przekonanie o prawdziwości z jednej na drugą. Zatem parząc się ogniem płonącym w kominku wiemy, że oparzy nas również płomień świecy, gdyż są do siebie podobne. Jesteśmy skłonni okazywać zaufanie ludziom, których widzimy w towarzystwie naszych wypróbowanych przyjaciół, gdyż sama ich styczność z nimi powoduje przeniesienie tego zaufania. Wreszcie spodziewamy się po dobrym człowieku dobrych uczynków, a od człowieka złego oczekujemy jedynie zła w przekonaniu iż dobro może być przyczyną tylko dobra, natomiast zło jest w stanie rodzić jedynie złe owoce.

Myślenie nawykowe ułatwia nam życie potoczne, gdyż oszczędza czas i energię, umożliwia planowanie działań i skuteczną komunikację. Nawykowo jedynie przewiduję, że sklepikarz do którego idę po chleb nie dodał do niego trucizny²², lecz brak tego nawyku uniemożliwiłby człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie.

²¹ D. Hume, *Traktat...*, s. 145.

²² D. Hume, *Badania dotyczące rozumu ludzkiego*, tłum. D. Misztal, T. Sieczkowski, Kraków 2004, s. 75

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

Zatem nie w pełni kontrolujemy powstawanie obrazu świata, którego jesteśmy świadomi – jego powstawanie zachodzi częściowo automatycznie, choć nie jako bierne odwzorowanie rzeczywistości zewnętrznej. Stanowi on (obraz świata) raczej odwzorowanie relacji naszej psychiki jako całości do świata zewnętrznego²³. Widać tutaj, że pomiędzy wzbudzeniem organów zmysłu przez bodźce zewnętrzne a powstaniem świadomego obrazu rzeczywistości zachodzi złożony proces o częściowo automatycznym charakterze.

Wszelka refleksja dotycząca faktów, czyli zjawisk obecnych w świecie opiera się na nawykowym (automatycznym) procesie łączenia skutku z przyczyną. Jest tak także dlatego, że obrazy świata konstruowane myślowo przez człowieka są nieskończenie bardziej złożone, niż informacja pochodząca ze zmysłów. Konstruowanie obrazów świata zachodzi przy wykorzystaniu wszystkich władz umysłu, to znaczy percepcji, pamięci i wyobraźni. Ponieważ jest to proces nawykowy, więc człowiek nie jest do końca świadomy, jakie elementy z obrazu rzeczywistości uważanego za prawdziwy pochodzą z pamięci, które są zaobserwowane, a które wyobrażone.

Czy oznacza to, że obrazy świata powstające w świadomości są z natury fikcyjne, wyobrażone?

Wyobraźnia według Hume'a jest ograniczona zmysłowym i spekulatywnym horyzontem doświadczeń człowieka, oznacza to, że nie może ona tworzyć obrazów świata *ex nihilo*, lecz posługuje się „jako budulcem” informacja, pochodząca ze zmysłów i z pamięci. Jednak przy pomocy tego materiału wyobraźnia może tworzyć „symulację łańcucha wydarzeń noszącą wszelkie znamiona rzeczywistości; przypisać owemu łańcuchowi określony czas i określone miejsce, uznać je za istniejące i odmalować z taką dbałością o szczegóły, jaka charakteryzuje fakt historyczny, o którego autentyczności jesteśmy jak najbardziej przekonani²⁴”.

Porównanie faktu wyobrażonego z faktem historycznym jest tutaj nieprzypadkowe. Dla Hume'a fakty historyczne są przykładem informacji, która jest tak zmysłowo, jak i spekulatywnie niedowodliwa a jednak mocą społecznego zwyczaju i myślowego przeświadczenia uważana jest za prawdziwą, bądź przynajmniej wiarygodną.

Różnica między obrazem świata fikcyjnym a prawdziwym leży zatem nie tyle w samym obrazie, co w przeświadczeniu jakie towarzyszy jego odbiorowi. Obydwa bowiem „zbudowane” są z tego samego informacyjnego budulca. Według koncepcji Hume'a ludzki umysł nie jest w stanie stworzyć aż tak bardzo fikcyjnej wizji, by nie móc w nią uwierzyć ani aż tak bardzo wiarygodnej, by nie mógł jej zanegować. Ta sama informacja może zatem zostać uznana za prawdziwą, bądź fikcyjną i w zależności od

²³ Pomijamy tutaj filozoficzny problem istnienia świata zewnętrznego w ogóle, wspomniany przez Hume'a w *Traktacie...*, gdyż nie rozpatrujemy tutaj Hume'a w kontekście jego odniesienia do tradycji filozoficznej, lecz jako myśliciela, którego refleksja może być wartościowa dla współczesnej psychologii, która to problemem istnienia bądź nieistnienia świata się nie zajmuje.

²⁴ D. Hume, *Badania...*, s. 41-42.

przeświadczenia, jakie jej towarzyszy wyrzucić zupełnie inny wpływ na daną świadomość: „Gdy jeden zabiera się do czytania książki jako powieści, drugi zaś do tej samej jako do opowieści prawdziwej, to, jasna rzecz, obaj otrzymują te same idee i w tym samym porządku; i że jeden nie wierzy, a drugi jest przeświadczony, to nie przeszkadza im kłaść dokładnie ten sam sens w słowa pisarza. Jego słowa wzbudzają te same idee u obu, choć to, co on mówi, ma niejednakowy wpływ na obu. Ten drugi czytelnik ma bardziej żywe przedstawienie wszystkich opowiadanych zdarzeń. Wchodzi on głębiej w sprawy osób, o których mowa: przedstawia sobie ich działania, charaktery, przyjaźnie i nie-przyjaźnie; i idzie nawet tak daleko, że tworzy sobie pojęcie o ich rysach, wyglądzie i całej osobie. Natomiast pierwszy czytelnik, który nie daje wiary świadectwu autora, przedstawia sobie wszystkie te szczegóły w sposób bardziej mglisty i niejasny; i opowiadanie nie daje mu wiele zadowolenia poza tym, jakie mu sprawia styl i błyskotliwość kompozycji”²⁵.

Zasadniczym zatem problemem jest proces powstawania przeświadczenia o prawdziwości i fikcyjności danych światooглядów. Proces ten jest elementem podwójnego psychologicznego i społecznego mechanizmu utrzymywania zgodności indywidualnego obrazu świata z samoświadomością oraz utrzymania związku między świadomością indywidualną a społecznymi ramami funkcjonowania jednostki. Koncepcja Hume'a jest ufundowana na tradycji indywidualistycznej psychologii filozoficznej, jednak w wielu miejscach wykracza poza jej ramy pojęciowe. Hume dostrzega rolę i znaczenie wychowania w kształtowaniu wiedzy jednostki o świecie, a także jej samowiedzy, jednak ten temat choć w *Traktacie* sygnalizowany, pozostaje jeszcze w tym młodzieńczym przecież dziele nierozwinięty, ze względu na chęć pozostania w zgodzie z obowiązującymi w ówczesnej filozofii regułami: „Jestem przekonany, że gdy rzecz, zbadamy, to znajdziemy, iż więcej niż połowa tych poglądów, które przeważają u ludzi, powstała dzięki wychowaniu i że zasady, które tkwią *implicite* w tych poglądach, przeważają liczbowo te, które powstały bądź na drodze rozumowania abstrakcyjnego, bądź dzięki doświadczeniu. Podobnie jak kłamcy często powtarzają swoje kłamstwa i dochodzą wreszcie do tego, iż je sobie przypominają, tak również sądowi lub raczej wyobraźni w ten sam sposób można wrazić idee tak mocno i sprawić, iż będzie je ujmował w tak pełnym świetle, iż idee te mogą działać na umysł zupełnie tak samo jak te, które nam dają zmysły, pamięć lub rozum. Że jednak wychowanie jest czynnikiem sztucznym, nie zaś naturalnym, i że jego maksymy są często sprzeczne z rozumem, a nawet sprzeczne między sobą w różnym czasie i miejscu, przeto filozofowie nigdy go nie biorą w rachubę, choć w rzeczywistości opiera się ono na tej samej podstawie nawyku i powtórzenia, jak nasze wnioskowanie z przyczyn i skutków [przypis: Możemy stwierdzić ogólnie, że wobec tego, iż nasze uznanie za słuszne wszelkiego rozumowania, które dają wnioski prawdopodobne, opiera się na żywości idej, przeto podobne jest ono do wielu urojeń i przesądów, jakie odrzucamy z pejoratywnym uzasadnieniem, iż są płodem wyobraźni.]²⁶”.

²⁵ Idem, *Traktat...*, s. 132.

²⁶ Ibidem, s. 156-157.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

Nawykowy charakter ma zatem także interpretacja danych zmysłowych na nasz własny temat – uczymy się postrzegać siebie w kontekście określonego sposobu funkcjonowania, uregulowanego działaniami jakie podejmujemy w społeczeństwie i w grze z przyrodą. Nadrzędna funkcja psychiki, jaką jest według Hume'a podtrzymywanie spójności tożsamości jest realizowana nawykowo (a zatem częściowo poza świadomą kontrolą) i przy pomocy zespolonych funkcji percepcji, pamięci i wyobraźni.

Hume definiuje tożsamość w odniesieniu do wcześniej określonych mechanizmów postrzegania rzeczywistości i konstruowania jej reprezentacji w świadomości. Tożsamość, czyli świadomość siebie, jest elementem świadomości istnienia świata.

Aby zidentyfikować psychiczne warunki możliwości postrzegania siebie samego jako jednego bytu, istniejącego w świecie i dysponującego pewnymi stałymi cechami determinującymi naszą tożsamość, czyli świadomość tego, że jesteśmy jednym bytem i ciągle (pomimo upływu czasu) bytem tym samym, Hume definiuje psychiczne warunki, które muszą być spełnione, by w ogóle postrzegać daną rzeczywistość jako jedną rzeczywistość.

Podstawą koncepcji Hume'a jest stwierdzenie o nieciągłym charakterze procesów percepcji: „Myśl nasza jest jeszcze bardziej zmienna niż nasze pole widzenia; wszystkie nasze zmysły i władze przyczyniają się do tych zmian i nie ma ani jednej mocy w naszej duszy, która by pozostawała niezmienna choćby na jedną chwilę. Umysł to teatr pewnego rodzaju, gdzie liczne percepcje zjawiają się kolejno, przesuwają się to w tę, to w inną stronę, prześlizgują się i znikają, to znów mieszają się ze sobą w nieskończonej ilości różnych postaw i sytuacji. Właściwie mówiąc, nie ma w naszych przeżyciach żadnej prostoty nawet w jednej chwili ani też tożsamości w chwilach różnych, choćbyśmy nie wiedzieć jak mieli skłonność naturalną, by wyobrażać sobie tę prostotę i tożsamość. Porównanie z teatrem nie powinno nas wprowadzać w błąd. Nasze percepcje, które składają się na nasz umysł, zjawiają się tylko kolejno w czasie; nie mamy zaś nawet najbardziej odległego pojęcia o miejscu w przestrzeni, w którym by się te sceny rozwijały ani pojęcia o składnikach, z których umysł się składa”²⁷.

Hume akcentuje także fakt, że świadomość istnienia danego przedmiotu w czasie składa się z postrzegania odmiennych wrażeń zmysłowych (wielości), o których domniemujemy, że dotyczą one jednego i ciągle tego samego przedmiotu (jedności). Ponieważ wielość i jedność jako stany ontologiczne nie są z sobą tożsame, a wręcz wykluczają się, to w ludzkiej świadomości mają miejsce procesy, które redukują tę sprzeczność między postrzeganiem (wielości) a wiedzą o istnieniu przedmiotów (jednością).

²⁷ Ibidem, s. 328.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

Hume wskazuje zatem na rolę wyobraźni, która narzuca danym zmysłowym spójność: „Skoro więc zarówno wielość, jak i jedność nie dadzą się powiązać ze stosunkiem tożsamości, to musi on tkwić w czymś, co nie jest ani wielością, ani jednością. Lecz, prawdę mówiąc, na pierwszy rzut oka wydaje się to całkiem niemożliwe. Między jednością i wielością nie ma nic pośredniego, podobnie jak nie ma nic pośredniego między istnieniem a nieistnieniem. Jeżeli przyjmiemy, że jedna rzecz istnieje, to musimy założyć, bądź że inna również istnieje, a wtedy mamy ideę wielości, bądź też że nie istnieje, a wówczas pierwsza rzecz pozostaje jednością. Aby usunąć tę trudność, zwróćmy się ku idei czasu czy trwania. Zaznaczyłem już powyżej, że czas w ścisłym znaczeniu obejmuje *implicite* następstwo i że gdy stosujemy tę ideę czasu do jakiegoś przedmiotu niezmiennego, to czynimy to posługując się fikcją wyobraźni, której mocą przyjmuje się, iż przedmiot niezmienny bierze udział w zmianach, jakie zachodzą w rzeczach z nim współistniejących, a w szczególności w zmianach, które zachodzą w naszych percepcjach. Ta fikcja wyobraźni jest niemal powszechna; i dzięki niej to właśnie jakiś przedmiot indywidualny znajdujący się przed nami, na który patrzymy przez czas jakiś nie dostrzegając w nim żadnej przerwy ani zmiany, może nam nasunąć pojęcie tożsamości”²⁸.

Wyobraźnia łączy zatem w psychice impresje różnych (gdyż znajdujących się w różnych kontekstach czasowych) przedmiotów w jeden byt. Łącznikiem może być idea *następstwa w czasie*, gdy dotyczy to zjawisk zmieniających się, takich jak ludzie i organizmy żywe – człowiek rośnie, tyje, chudnie, garbi się, siwieje, z katolika staje się protestantem lub odwrotnie, czyli zmienia się na różny sposób, zachowując w naszym odbiorze tożsamość. Również podlegające zmianom artefakty – okręt, który jest systematycznie naprawiany pozostaje w naszej świadomości tym samym okrętem, pomimo wymiany wielu jego elementów, podobnie dom postrzegamy jako taki sam w ciągu wielu dziesięcioleci nawet jeżeli wymianie uległa znaczna część stanowiącego go materiału. Zjawiska historyczne, takie jak narody, państwa, instytucje religijne, organizacje zmieniają się, ciągle wymieniając „zasoby ludzkie” je stanowiące. Modyfikowane jest prawo, doktryny, symbolika i sposób funkcjonowania. Sposób ich postrzegania w czasie, przestrzeni i w odniesieniu do różnych podmiotów postrzegających oraz niezliczonych płaszczyzn obserwacji jest tak różny, że „logicznie rzecz biorąc” wykluczałaby wszelką jedność, lecz ta wielość scalona jest ideą *następstwa w czasie*.

Czasami łączymy różne percepcje ideą *niezmiennego trwania w czasie* – góra pozostaje w ciągu wieków tą samą górą choć faktycznie zmienia się jej kształt czy wysokość, zmienia się linia brzegowa kontynentów, nie zakłócając jednak naszego odbioru ich jako niezmiennych. Idee te stanowią fikcję, lecz fikcję niezbędną dla funkcjonowania naszej świadomości. Fikcje, które podtrzymują nasze trwanie w świecie, czy wręcz istnienie kultury w ogóle.

W odniesieniu do psychiki indywidualnej idee wyobraźni scalające wielość percypowanych naszych stanów mają możliwość modyfikować treść idei pamięci. Chociaż pamiętamy, że wczoraj czuliśmy się źle, gdyż bolała nas głowa, a dziś nie odczuwamy tej dolegliwości, to jednak nie zaburza to

²⁸ Ibidem, s. 262-263.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

nam zazwyczaj odbierania siebie jako tego samego bytu, tak wczoraj jak i dzisiaj, mimo skrajnie różnych wspomnień dotyczących odczuwania samego siebie. Tę jedność²⁹ wymusza idea *następstwa w czasie*, będąca ideą konstruowaną przez wyobraźnię (jako funkcję psychiki).

W tym momencie koncepcja natury ludzkiej Hume'a może zostać zastosowana jako zbiór kategorii teoretycznych, wyjaśniających modyfikacje zachodzące w świadomości pacjenta na skutek najróżniejszych urazów. W szczególności adekwatna jest koncepcja Hume'a w wyjaśnianiu zjawiska odczuwania fantomowych bólów kończyn, tam gdzie kończyna realna uległa amputacji. Kompleks idei wyobraźni utrzymujący naszą tożsamość, świadomość jednostkowości, modyfikuje nawykowo (poza świadomą kontrolą) percypowane impresje tak, by dostrzegać istnienie ręki lub nogi pomimo jej braku. Zachodzi tu wręcz zjawisko kompensacji, gdyż nasilona praca wyobraźni powoduje, że odbieramy istnienie fantomowej kończyny silniej niż realnej, w postaci tzw. bólów fantomowych.

Spójny obraz rzeczywistości i spójna tożsamość mogą zostać stworzone, zdaniem Hume'a, z różnorodnych doznań zmysłowych za pomocą kategorii powiązań między zjawiskami, a w szczególności kategorii przyczynowości. To pojęcie umożliwia trwanie indywidualnej tożsamości tam, gdzie zmienność nie może zostać zignorowana. Kategoria przyczynowości wprzęga zmienność świata w proces budowy tożsamości. Zmiany, zamiast niszczyć poczucie jedności, dynamizują je. Jednostka postrzega świat i siebie w świecie jako skutek stanów wcześniejszych. Myślenie w kategoriach przyczynowo-skutkowych posługuje się pamięcią, dzięki której jest możliwe porównywanie stanów wcześniejszych i późniejszych, lecz często poza pamięć, czy poza informację pochodzącą z pamięci, wykracza: „...skoro raz zdobyliśmy to pojęcie przyczynowości dzięki pamięci, to już możemy rozciągnąć ten sam łańcuch przyczyn i, co za tym idzie, tożsamość naszej osoby poza dane naszej pamięci i możemy obejmować myślą czasy, okoliczności, działania, któreśmy całkowicie zapomnieli, lecz co do których przyjmujemy ogólnie, iż kiedyś istniały. Lecz jakże nieliczne są nasze minione przeżycia, o których zachowujemy jakąś pamięć? Kto może mi powiedzieć, na przykład, jakie były jego myśli i działania dnia 1 stycznia 1715 roku, 11 marca 1719 i 3 sierpnia 1733 roku? Albo może będzie ktoś twierdził, dlatego że całkowicie zapomniał wydarzenia z tych dni, iż jego obecne ja nie jest tą samą osobą, jaką było w tamtych chwilach, i może w ten sposób zechce obalić wszystkie najbardziej ustalone pojęcia o tożsamości osobowej? Tak więc, zgodnie z tym poglądem, pamięć nie tyle *wytwarza*, ile *odkrywa* tożsamość osobową, wskazując nam stosunek przyczyny i skutku między różnymi naszymi percepcjami”³⁰.

Nieciągłość pamięci, o której jest mowa w przytoczonym fragmencie nie zaburza zazwyczaj ciągłości świadomości istnienia naszej osoby: ciągłości tożsamości. Luki w pamięci są na bieżąco „zapełniane” danymi wyobrażonymi – idea tożsamości jest bowiem wytwarzana w wyobraźni, podtrzymuje ciągłość naszej tożsamości pomimo nieciągłego charakteru pamięci. Powyższa obserwacja wyjaśnia zjawisko „fałszywych

²⁹ J. L. McIntyre, *Further Remarks on the Consistency of Hume's Account of the Self*, „Hume Studies” 1979, t. 5, nr 1, s. 55-61.

³⁰ D. Hume, *Traktat...*, s. 339-340.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

wspomnień” opisywanych przez współczesną neuropsychologię, czy powszechną tendencją do niekontrolowanej, automatycznej konfabulacji będącą utrapieniem psychologii sądowej.

Ogólna koncepcja funkcjonowania ludzkiej psychiki Davida Hume'a wskazuje na tendencję do zachowania spójności tożsamości, mimo niespójności danych pochodzących od zmysłów (percypowanych) oraz nieciągłego charakteru pamięci. Ta funkcja psychiki może być realizowana nawet za cenę silnego modyfikowania docierających do umysłu bodźców zmysłowych. Bowiem relacja pomiędzy kolejnymi etapami powstawania świadomej informacji nie jest relacją tożsamości, lecz styczności oraz przyczynowości. Oznacza to, że idee znajdujące się w świadomości nie „oddają” bezpośrednio danych zmysłowych, lecz są efektem wspólnego działania wielu funkcji psychicznych, między którymi mogą zachodzić różne relacje.

Stwierdzenie to było w XVIII w. mało zrozumiałe i wydawało się wewnętrznym sprzeczne. Nie wyjaśniony był wówczas problem radzenia sobie umysłu ze współwystępowaniem sprzecznej informacji w ramach jednej spójnej tożsamości.

Dzisiaj neurologia i neuropsychologia dostarczają dokładnych opisów sytuacji rozpatrywanych intuicyjnie przez Hume'a ponad dwieście lat temu. Olivier Sacks opisuje dwa przypadki, w których gwałtowna modyfikacja zachodząca w układzie nerwowym dostarczyła zupełnie nowej informacji, poddając spójność tożsamości opisywanych osób ciężkiej próbie.

Pierwszy przypadek dotyczy pana I. – artysty malarza, który na skutek uszkodzenia mózgu zatracił zdolność widzenia kolorów. Świat postrzegany wcześniej w całej palecie barw stał się szary lub w najlepszym razie czarno-biały. Ta nowa sytuacja wprowadziła do psychiki danej osoby informację, sprzeczną z jej całym dotychczasowym postrzeganiem rzeczywistości. Szarość ludzi, przedmiotów, roślin i zwierząt była z początku nie do wytrzymania tak, że bohater tej opowieści nosił się wręcz z zamiarem samobójstwa. Adaptacja psychiki do nowej sytuacji przebiegała przy pomocy doszukiwania się w nowych percepcjach podobieństwa do elementów świata postrzeganego przed wypadkiem. Pan I. zauważył, że obcowanie z przedmiotami biało-czarnymi nie budzi w nim obrzydzenia, tak jak z przedmiotami kolorowymi, które jawiły mu się jako trupio-szare. Dlatego zmienił wystrój domu, jadł potrawy o czarno białej kolorystyce (np. czarne oliwki i twaróg). Później zauważył, że nocą postrzegana rzeczywistość rozpada się w jego odbiorze na akceptowalne biel i czerń i zanikają w niej nieznośne szarości. Zauważył także, że jego nowe postrzeganie potrafi być bardziej precyzyjne w odniesieniu do kształtów – jego psychika zaczęła adaptować się do nowej sytuacji za pomocą rozbudowywania tych elementów tożsamości, które były niesprzeczne z nowym postrzeganiem i na ich podstawie tworzenia tożsamości nowej. Pan I. powrócił do pracy artystycznej posługując się bielą i czernią oraz eksploatując motywy figuralne, w czym zyskał sobie nowe uznanie – spójność jego świata została zachowana, choć zmianie uległa dieta, tryb życia (aktywność przeniósł na noc) i forma jego pracy artystycznej³¹.

³¹ por. O. Sacks, *Antropolog na Marsie*, tłum. B. Lindenberg, Poznań 1999, s. 19-57.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

Drugi przypadek to sytuacja niejako odwrotna – pokazuje jak pozorne „uzdrowienie” destrukcyjnie niszczy spójność tożsamości ufundowanej na „upośledzonym” odbiorze rzeczywistości. Pięćdziesięcioletni mężczyzna o imieniu Virgil od dzieciństwa cierpiał na bardzo słaby wzrok, a z czasem stał się prawie niewidomy. Jego świadomość świata i siebie została ufundowana na zmyśle dotyku i słuchu. Miał dobrą posadę masażysty, prowadził ustabilizowane życie, które zmieniło się pod wpływem Amy, wykształconej kobiety, która została jego narzeczoną i która namówiła go na operację przywracającą wzrok. Operacja się powiodła jednak odzyskanie wzroku było przyczyną serii kłopotów i udręk. Ustabilizowana tożsamość nie radziła sobie z nowym rodzajem informacji, które zaczęły ją bombardować. Virgil zapadł na zdrowiu, a co gorsza zaczął na nowo tracić wzrok – tym razem z powodu neurologicznego – jego umysł „odłączał” obszary w mózgu odpowiedzialne za interpretację bodźców wzrokowych, interpretując je jako przyczynę kłopotów³².

Koncepcja Hume'a pomaga zrozumieć tę sytuację w kategoriach drastycznej interwencji nadrzędnej funkcji psychicznej, jaką jest podtrzymywanie spójności tożsamości, w działanie funkcji podrzędnych, jaką jest (w tym przypadku) interpretacja danych wzrokowych. Jej uaktywnienie siłą zabiegu chirurgicznego wywołało pojawienie się sprzeczności, która następnie została zlikwidowana przez odrzucenie informacji pochodzącej ze wzroku.

Spektakularnym przykładem neurologicznego urazu, który zmieniając zdolność do percepcji zmienia jednocześnie całą psychikę pacjenta jest zespół Capgrasa. Przypadek cierpiącego na ten syndrom młodego mężczyzny – Artura omawia szczegółowo w swojej książce: *Phantoms in the Brain. Probing the Mysteries of the Human Mind*³³ wspomniany już neurolog Vilayanur S. Ramachandran.

Artur doznał uszkodzenia mózgu w wyniku wypadku samochodowego, po okresie długiej rehabilitacji odzyskał pamięć, mowę i pełnię władz umysłowych. Jednak jednego skutku wypadku nie udało się cofnąć. Artur przestał rozpoznawać swoich rodziców. Nie oznaczało to, że zapomniał jak wyglądają, gdyż na zdjęciach rozpoznawał ich prawidłowo, nie stracił też zdolności do rozpoznawania ludzkich twarzy i kojarzenia ich z fotografiami, wreszcie nie stracił wspomnień związanych z rodzicami ani zdolności do wyrażania emocji. Wszelkie próby przekonywania Artura, że ma do czynienia ze swoimi prawdziwymi rodzicami spełżyły na niczym – mężczyzna przyznawał, że „są podobni” i że traktują go z troską i miłością, lecz uparcie utrzymywał, iż nie są to jego rodzice – choć w innych sferach życia nie przejawiał irracjonalnego uporu. Twierdził zatem, że osoby „wyglądające jak rodzice” nie są nimi. Nie uznawał ich za oszustów gdyż prawidłowo rozpoznawał pozytywne odniesienie względem swojej osoby. Aby wyjaśnić tę sytuację doszukiwał się wręcz różnorodnych związków między „imitatorami” a „prawdziwymi rodzicami” dochodząc do wniosków, że zostali oni wynajęci przez „prawdziwych rodziców” aby się nim opiekować. Z czasem odbudowywał więź emocjonalną z rodzicami (nie przestając uznawać ich za imitatorów) do tego stopnia, że wyrażał nadzieję, że po powrocie jego „prawdziwych rodziców” będzie mógł utrzymywać kontakt z „naśladowcami”. Dalszą modyfikacją jego świadomości było stwierdzenie, że jego rodzice są prawdziwymi „rodzicami Artura”, ale on nie jest prawdziwy gdyż został podmieniony.

³² Ibidem, s. 124-168.

³³ V. S. Ramachandran, Sandra Blakeslee, *Phantoms in the Brain. Probing the Mysteries of the Human Mind*, New York 1998, s. 113 – 122.

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

Przyczyną tej złożonej iluzji zwanej zespołem Capgrasa jest uszkodzenie dróg nerwowych łączących korę skroniową odpowiedzialną za rozpoznawanie twarzy z ciałem migdałowatym (które należy do układu limbicznego). Funkcją tego ostatniego jest afektywna interpretacja informacji wzrokowych. Artur zatem rozpoznawał (obrazowo) twarze swoich rodziców, lecz na skutek urazu nie wywoływało to u niego żadnych emocji gdyż obrazy wzrokowe nie docierały do odpowiedzialnych za ich „emocjonalną” interpretację części mózgu.

Taka sytuacja była źródłem szkodliwej dla świadomości niespójności. Artur pamiętał twarze rodziców i rozpoznał je u ludzi, którzy nie wywoływali w jego psychice uczuć odpowiadających spotkaniu z rodzicami. Zatem jednocześnie widział rodziców (na podstawie pamięci obrazowej) i ich obecności nie emocjonalnie doznawał. Posługując się kategoriami zaczerpniętymi z koncepcji funkcjonowania ludzkiego umysłu Davida Hume'a możemy wyjaśnić w jaki sposób psychika Artura dokonywała prób usunięcia tej sprzeczności. Ponieważ w myśl koncepcji Hume'a podtrzymywanie spójności jest nadrzędną funkcją psychiki oznacza to, że podporządkowany jej może zostać istniejący w świadomości obraz świata. Zatem wizja rzeczywistości, której Artur był świadomy została podporządkowana zadaniu usunięcia sprzeczności – wyobrażenia podpowiedziało tu rozwiązanie najprostsze iż „rodzice” są imitatorami. Dlaczego jednak Artur nie „wyobraził sobie”, że „tak zwani” rodzice są oszustami, bądź Obcymi, którzy sporządzili sobie kopie ciał jego rodziców i przeprowadzają na nim eksperymenty?

Artur nie był bowiem chory psychicznie i nie cierpiał na charakterystyczne dla różnych chorób psychicznych urojenia nie mające żadnego związku z rzeczywistością, lecz jego prawidłowo działająca choć „okrojona” psychika szukała wyjścia z sytuacji umożliwiającego normalne funkcjonowanie w relacjach społecznych. Wiedział, że jest dobrze traktowany i czuł nawet, że jest kochany. Nie będąc emocjonalnie ani intelektualnie upośledzony, z coraz większym trudem starał się scalić sprzeczność nie do pogodzenia.

Pierwsza modyfikacja świadomej wizji rzeczywistości miała wszelkie znamiona „prawdopodobieństwa”: rodzice wyjechali zostawili jako swoich „zastępców” imitatorów, jednak emocjonalny klimat panujący między ni a „imitatorami” był zbyt „rodzinny”, aby można było tę wizję podtrzymać.

Zatem w kolejnej modyfikacji obrazu rzeczywistości świadomość Artura zbliża się do prawdy niejako „poprzez” absurd. Artur twierdzi, że nie jest tym samym Arturem, który jest synem ludzi „podających się za jego rodziców”. Zatem nie są oni już „imitatorami”! Są autentyczni! To Artur (nie będąc schizofrenikiem) zaczyna uważać siebie za imitację ich dziecka. Ta desperacka tożsamość jest na emocjonalnym poziomie świadomości prawdziwa gdyż w wyniku doznanego urazu Artur zaczął inaczej postrzegać rzeczywistość – a ponieważ elementem konstytuującym świadomość jest postrzeganie siebie w ramach postrzegania całokształtu rzeczywistości - zatem stał się innym człowiekiem!

Wiktor Werner, *Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu nerwowego i ofiar wypadków w ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume'a*. „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu” 1 2008 (2009) Seria: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, s. 35 – 50

Podsumowując naszą refleksję nad potencjalną obecnością Hume'a w dyskursie współczesnej psychologii, chciałbym odnieść tę kwestię do bardziej generalnego zagadnienia. Czy współczesne nauki społeczne potrzebują filozofii? Czy współczesna nauka jej potrzebuje? Davida Hume'a z psychologią łączy wspólnota zainteresowań, lecz dzieli dwieście lat rozwoju języka refleksji i metod badań. Był on klasykiem dla Jamesa Mill'a i całej angielskiej XIX wiekowej psychologii, wywarł znaczny wpływ na koncepcje psychologiczne Williama Jamesa, a szczególnie na powstanie „roboczej” definicji świadomości (wiążącej ją z „przepływem” danych zmysłowych przez umysł) w naukach poznawczych³⁴.

Dziś Hume jest nam współczesny jako filozof reflektujący nad mechanizmami powstawania wiedzy o świecie, nad naturą postrzegania przyczynowości oraz inicjator sceptycyzmu poznawczego. Jako „psycholog” jest oddzielony od dzisiejszego stanu tej dyscypliny innym językiem i oczywistą nieznaną metod eksperymentalnych. Jednak jego sposób konceptualizowania problemów „do rozwiązania”, zdolność do odniesienia ich do ogólnej teorii ludzkiej psychiki, (konceptji, której tak brak współczesnej psychologii) sprawia, że jego spuścizna nadal może być źródłem inspiracji do refleksji, która wykracza poza ściśle definiowane zadania badawcze i która jest w stanie wyznaczyć precyzyjnym badaniom śmiałe cele.

³⁴ Por. R. Harré, *Cognitive Science. A Philosophical Introduction*, London, New Delhi 2002, s. 180 - 182